

"मुलगी झाली हो" इस नाट्य द्वारा नारीमुक्ती का परामर्श

डॉ. वैशाली केशव बोदेले

नाट्यशास्त्र विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यापीठ, औरंगाबाद

DOI-

सार

साहित्य एवं समाज दोनों का अटूट नाता है ! समाज का प्रतिबिंब जिस तरह साहित्यधारा से उजागर होता है, उसी तरह नाटक भी समाज का आईना है ! साहित्य के गर्भ से ही नाट्यसंहिता का जन्म होता है ! कला के तीन रूप याने कि, साहित्य कला, ललित कला एवं प्रदर्शनकारी कला सारी कलाएँ आपस में जुडी है ! नाट्यसंहिता जब तक प्रदर्शित ना हो तब तक उसका मूल्ये निखर कर नहि आ पाता; इसलिये प्रदर्शन के माध्यम से ही संहिता को अर्थ प्राप्त होता है ! स्वतंत्रता के पश्चात साहित्य एवं नाट्यधारा मे बदलाव आये, इन सारी कलाओं के जरीए स्त्री प्रतिमाओं का विचार आविष्कृत हुवा है ! समाज दो स्तंभों के साथ साथ चलता है स्त्री और पुरुष ! आधुनिक समाज व्यवस्था में पुरुषों के साथ साथ सारि कलाओं के जरीए महिलाएँ भी आगे आ पायी ! यह वह समय था, जब फुले, शाहू, आंबेडकर, म. गांधी जैसे महापुरुषों के विचारों से समाज प्रभावित हो रहा था ! समाज मे शैक्षिक क्रांती महिलाओं के लिए नयी प्रेरणाओं से भरा पडा था !

स्वतंत्रता के पश्चात समाज में नई-नई क्रांतीयाँ हो रही थी ! जिसका गहरा प्रभाव साहित्य एवं प्रदर्शनकारी कलाओं पर हुआ ! महायुद्ध से जुडा परिणाम, वैज्ञानिक परिकल्पना, सामाजिक एवं राजनैतिक बदलती परिस्थितियाँ साथ ही मार्क्सवाद, गांधीवाद, दलित विचारधारा तथा अम्बेडकरवाद ! महिलाओं के आत्मविश्वास को बढावा देने वाले साहित्य कि रचना स्त्रिवादी साहित्य के रूप मे आगे आने लगी ! देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुवे कई अरसे बिते, किन्तु क्या सही मायने में महिलाएँ आज भी स्वतंत्र हो पाई है ? परंपरा एवं आधुनिकता के चक्रव्युह से क्या वह कभी निकल पायेगी? ऐसे कठू सवाल आज कि स्थिति में उपस्थित होते है ! साहित्य, भाषा प्रयोग कि कला है ! और भाषिक अभिव्यक्ती का विशिष्ट ढंग याने कि शैली ! मूलरूप से विषय प्रतिपादन कि प्रविधी शैली ही है ! जो साहित्य के संपूर्ण आस्तित्व को उजागर करती है ! कई नारिवादी लेखिकाओं ने साहित्य कि पहले से चली आ रही परंपरा को तोड भाषा शैली के क्षेत्र में नई क्रांती लायी ! आम जीवन से जुडे आम पात्रों को इन महिलाओं ने विशेष स्थान दिया ! एक सामान्य स्त्री, मजदूर, किसान सभी पात्र विशेषता से आगे आने लगे, एवं असामान्य बन गये ! रंगमंच के विधा से जुडी नाट्य संहिता लिखनेवाली अनेक महिलाएँ नई विचारधारा से प्रेरित थी; जिस में मालती दांडेकर, मीना देशपांडे, शिल्पा मुंन्त्रिस्कर जैसी कई दिग्गज महिलाएँ लिखती रही ! इसी शृंखला मे एक महत्वपूर्ण नाम है लेखिका ज्योती म्हापसेकर ! १९७५ यह वर्ष आंतराष्ट्रीय महिला पर्व

के रूप में आगे आया ! इस संदर्भ में नारी मुक्ती कि कई गाथाएँ, कथाएँ नाट्यद्वारा लिखे जाने लगे ! रूढी परंपराओं कि बेडीओं से महिलाओं को मुक्ती दिलाना, मनुष्य कि तरह उसे देखा जाना, पुरुषों कि तरह समान दर्जा प्राप्त होना, यह सारी बाते नारी मुक्ती कि संदर्भ में आगे आने लगी ! जिस समाज के जरीए स्त्रियोंपर अन्याय, अत्याचार चले आ रहे थे, उसी समाज में नारी चेतना, नारी मुक्ती, नारी क्रांती का नगाडा बज चुका था ! सुपरिचित लेखिका सानिया कहेती है,^१ "नारी को इन्सान के रूप में स्वीकारा जाए, उसे उसका मुलभूत अधिकार प्राप्त हो, यही स्त्रिवाद कि प्रेरणा है !" (भारतीय दलित साहित्य पृ. क्र. ४०, मराठी दलित साहित्याची वैश्विकता) नारी उपभोग कि वस्तु नही, जिसका केवल उपयोग मात्र हो ! उस पर होनेवाले अत्यचार कि शृंखला अगर तोडनी हो तो सब से पहिले एक स्त्री दुसरे स्त्री को समज पाये ये बेहतर होगा ! ऐसे अच्छे अच्छे विचार नाट्यसंहिता के जरीए आगे आने लगे ! इसी प्रवाह मे ज्योती म्हापसेकर इन कि 'मुलगी झाली हो !' यह नाट्य नारी मुक्ती के संदर्भ में आगे आया ! रंगमंच कि ताकत को पहचान कर लेखिकाने आधुनिक विचारधारा से जुडा विषय लोगो के समक्ष लाया ! महिलाओं कि समस्याओं को एक नारी ही लोगो के सामने ला सकती है ! कई पुरुषों ने भी नाट्यसंहिता के संदर्भ मे नारीवादी विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया, किन्तु पुरुषप्रधान विचारधारा, तथा संस्कृती एवं परंपरा के इर्द-गर्द वह महिलाओं को न्याय दिलाने में असमर्थ पाये गये ! महिलाएँ जो लिखती है, वे खुद कि

अनुभूतियों से सांझा कराती है ! 'मुलगी झाली हो' ! इस नारीवादी नाटक के जरीए लोग गितों कि मुखज परंपरा अर्थात मंगला गौरी, भोंडला, काव्य जैसी गीतों का वास्तविक अविष्कार इस नाटक के जरीए किया है ! इस नाटक के जरीए भारतीय समाज में परंपराओं से चली आ रही महिलाओं कि गुलामी, तथा वह कीस प्रकार उस पर प्रहार करती है. अपनी पिडा, अपनी संवेदना सकारात्मक रूप से लोगो के समक्ष लाने में इस नाटक कि नायिका बहोत सक्षम है ! इस नाटक के बारे में स्वयं लेखिका कहेती है, २ "महिलाओं कि समस्या महिलाओं के प्रश्न किसी एक स्त्री से सीमित नहि, बल्की समस्त नारी जाति से जुडा यह सवाल है ! जिस के लिये सामाजिक तौर पर महिलाओं ने संघटीत रूप से संघर्ष करना अनिवार्य है ! किन्तु अन्य माध्यमों के द्वारा इस बात को दबाया जाता है ! फिल्म, नाटक, साहित्य, सारे माध्यम समाज में बदलाव लाने के लिये बने है ! किन्तु साहित्य कि विधा हो या अन्य माध्यम 'महिला' को केवल मजाक का विषय बनाया जाता है ! इस बात पर अगर हल्ला-बोल किया जाये तो नारी उत्थान हेतू यह बात कारीगीर साबित हो सकती है ! इसी नयी चेतना से इस नाटक का जन्म हो रहा है !" (स्त्री नाटककारांची नाटके मधुरा कोरात्रे पृ. क्र. ८३, स्नेहवर्धन प्रकाशन)

नारी मुक्ती का उद्देश ध्यान मे रख कर लेखिका इस विचारधारा को नाट्य कृतीद्वारा आगे ला पायी है ! इस नाटक के प्रसंग हम सभी वास्तविक जीवन के इर्द-गिर्द घुमते है ! यह नाटक पूरी तरह से मुक्त नाटक के रूप से आगे आता है ! लोक संगित के आधार पर नृत्य के ताल पर वास्तविक रूप से उसमे लोकनाट्य का भाव भी प्रदर्शित होता है !

इसके पात्र अनेक चरीत्रों कि निर्मिती एक-एक कर सामने लाते है ! गीत गाते-गाते मंच पर स्थित महिला कार्यकर्ता लोगो को आपने साथ सम्मिलित करती है ! मानो, मंच और दर्शक इन मे कोई भेद ना हो ! दर्शकों में से ही एक स्त्री अपने मन में उत्पन्न हुवे सवालों कि कडी महिला कार्यकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करती है ! वही इस नाटक कि एक नायिका 'कमल' है ! सही मायने में देखा जाये तो सर्वसामान्य दर्शक, कलाकार के रूप में मंच पर आता है, तब वह साधारण इन्सान ही होता है ! यही बात लोगो का मन जीत लेती है ! इस कि सारी कथाएँ एवं दृश्य लोगोको अपने लगने लगते है ! इसी तरह एक-एक महिला किरदार रंग मंच पर आने लगते है !

कभी बेटी, कभी बहु, कभी पती-पत्नी एवं माँ इन पात्रों के जरीए रोज-मर्रा कि जीवन से जुडा सवाल प्रस्तुत करते है ! इसलिये इस नाटक का स्वरूप अन्य नाटक से अलग पाया गया है ! यह नाटक केवल मनोरंजन ही नहि, बल्की जनजागृती भी करता है ! एक ही कडी में बहोत सारे संदेश नाट्यकृती द्वारा आगे आये है ! जन्म से ही समाज में महिलाओं से जुडे कई भेद किये जाते है ! जैसे कि, बेटी के जन्म उपरांत बर्फी या जलेबी बाँटी जाती है, और बेटा हुआ तो पेडा ! भारतीय समाज कि यही विशेषता पूर्ण रूप से सटीकता से इस नाटकद्वारा आई है ! बेटा हुआ या बेटी विज्ञानिक रूप से सारी बाते पुरुष बीजाणू से उत्पन्न होनेवाली बाते है ! फिर भी सारा दोष महिलाओं के सिर पर मढ दिया जाता है ! इसी धारणा पर ज्योतीजी ने कठोर प्रहार इस नाट्यद्वारा किया है ! अब क्या करूं, इतनी मन्त्रते मांगी, उपवास रखे, पूजा-अर्चना कि, फिर भी बेटी हुई? ! यही बात इस नाटक में महिला पात्र दोहराते है ! महिला कार्यकर्ता उस पर उत्तर देती है ! बुढापे का सहारा, तथा वंश को आगे बढाने हेतू लडका ही होना चाहिए, इस विचारधारा के चलते पुरुष प्रधान संस्कृती का महत्व बढता आ रहा है ! जल्द ही यह भेद समाज से दूर होना चाहिए ! ऐसा आधुनिक विचार इस नाटक के जरीए आगे आया है !

उसी तरह पुरुषों को घुमने कि आजादी होती है, किन्तु स्त्रियों को नहि ! घर के काम करना, चुल्हा-चौका तथा बच्चों को संभालना यही सारी बाते बेटीयों कि मन में बचपन से ही डाला जाता है ! किन्तु आत्मसंरक्षण, आत्मविश्वास, सन्मान, शिक्षा का महत्व यह सारी बातें स्त्रियों को क्यों नहि बताई जाती? यह सवाल भी लेखिका इस नाटक द्वारा उठाती है ! अखबार के पन्नो पर बलात्कार, जिंदा जलाया, दहेज पिडीता या फिर तलाख बस ऐसी ही घटना महिलाओं के संदर्भ में पढने को मिलती है ! सिर्फ शारीरिक ही नहि बल्की मानसिक रूप से भी महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों कि कडी बढती ही जा रही है ! घर संसार चलाते हुऐं जब वह नोकरी भी कर रही हो हर क्षेत्र में उसे केवल सहना ही पडता है ! पिढी दर पिढी महिलाओं पर होनेवाले अत्याचारों का स्वरूप बदला है, किन्तु होने वाले अन्याय खत्म नहि हुऐं ! नाटक इस माध्यम से जुडी समस्याओं पर सवाल धुंडा जा सकता है, क्योंकि वह जनजागृती का प्रभावी माध्यम भी है, इसलिये इस निबंध के जरीऐं मैं कुछ बातों को सामने ला रही हुं !

नाटक एक जीवित कला है, जिसके माध्यम से मृत पड़े शरीर पर औषधी का कार्य होता है ! 'स्वातंत्र्याची कबर' के जरिए लेखिका छाया दातार कहती है,^३ "विवाह संस्था में सुरक्षितता के लिये, महिलाओं को अपने स्वतंत्रता कि किमत चुकानी पडती है, इसके बावजूद सुरक्षितता यह शब्द भी उन्हे फसाता ही है ! जैसे कि प्रतीत हो रहा हो कि महिलाओं कि जिंदगी का एकमात्र उद्देश ही विवाह से जुडा हो ! (विवाह भ्रमातून भानावर- मंगला सामंत)

पुरुष प्रधान संस्कृती में स्त्री-पुरुष विवाह संबंध से जुडे कही बाते आगे आती है ! जिसमे पुरुषों कि गलतियों पर पर्दा डाला जाता है किंतु महिलाओं कि गलतियाँ मान्य नहि कि जा सकती ! ऐसी कही नाट्यकृतीयाँ है, जो केवल पुरुष प्रधान संस्कृती को ही उजागर करती है, जैसे कि कमला घराबाहेर, उंबरठा, दुभंग किनारा जो कि स्त्री पात्रों को आगे रखकर पुरुष विचार से ही आगे आती है ! इन नाट्यकृती द्वारा, स्त्री चरित्र का सन्मान तो हो पाया है, किंतु परम्परा एवं संस्कृती कि बन्धनो में जखड कर रख दिया गया ! 'मुलगी झाली हो' इस नाटक कि जरिए ज्योति म्हापसेकर इन्होने परम्परा एवं संस्कृती पर ही कडा प्रहार किया है ! साथ ही विवाह संस्था एक साथ दो परिवारों को जोडने का कैसे कार्य करती है, यह भी बताया ! विवाह से जुडे विचार प्रस्तुत करते समय उन्होंने आधुनिकता का मूलमंत्र लोगों के सक्षम रखा ! साडीयों का सेल लगने के बाद जिस तरह अच्छी साडी चुनने कि दौड में महिलाएं आगे आती है, उसी तरह शादी के लिये पती चुनते समय कैसी सेल लगती है, इसका दृश्य सामने आता है, जितना दहेज ज्यादा उतना महंगा पती, उसी तरह डॉक्टर, इंजिनियर, वकील सब का मुल्य इस शादी कि दौड में पहले से ही तय हो चुका है ! इस परम्परा पर प्रहार करते हुवे, लेखिका बताना चाहती है कि, शादी कोई सौदा नही जो केवल मुल्य चुका कर किया जायें, सोच, समज तथा विमर्श के साथ ही शादी तय हो यह जरुरी है !

उसी तरह बेटी को ससुराल भेजते वक्त माताएँ उन्हे काफी समझाती थी,^४ 'तुझे कितनी भी तकलीफ हो, चाहे मार ही क्यों ना पडे मैके वापस नही आना बेटी ! वही तेरा घर है !' किंतु इस नाटक कि माँ जो कि, आधुनिक विचारधारा से प्रेरित है और स्त्री मुक्ती को समझती है, वह कहती है कि, 'बेटी अगर तुझे थोडी ही तकलीफ क्यों ना हो, कोई

हाथ भी उठाये खामोशी से सहना मत ! तुम लौटकर कभी भी घर आ सकती हो ! मैं हमेशा तुम्हारा साथ दुंगी !' (ज्योति म्हापसेकर- 'मुलगी झाली हो' पृ. क्र. ३३)

इस तरह का आधुनिक विचार लेखिका इस नाट्य द्वारा प्रस्तुत कर पायी है ! एक माँ के रूप में स्त्री सक्षम है, वह स्वयं बेटा या बेटी में भेद नहि करती ! इस बात का सक्षम उदाहरण इस नाटक में देखने को मिलता है ! नोकरी करनेवाली महिलाओं को सुविधाएँ प्राप्त हो इसीलिये हॉस्टेल्स तथा बाल संगोपन केंद्र स्थापित हो यह बात भी इस नाटकद्वारा प्रस्तुत हो पाया है ! 'मनुस्मृती' ग्रंथद्वारा सदियों से महिलाओं को गुलाम किया गया था, किंतु २५ दिसंबर १९५६ को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इन्होने मनुस्मृती जलाकर महिलाओं को उनके हक्क के प्रती जागरूक किया ! आंबेडकरवादी विचारधारा नारी मुक्ती के पर्व में महत्वपूर्ण माना जाती है !^५ जो छबी पुरुष प्रधान व्यवस्था कि वजह से महिलाओं कि आगे आयी है ! उसका स्वरूप शुरुवात कि दौर से कुछ अलग ही था ! बुद्ध काल में स्त्रियों को भी सन्मान हुवा करता था ! बुद्ध संघ में महिलाएँ बडी मात्रा में शामिल थी ! इसी संदर्भ में 'शेरीगाथा' यह ग्रंथ नारी मुक्ती के गाथा स्वरूप माना जाता है ! उसी तरह अश्वघोष कि नाट्य छटाएँ भी इसी भावना को उजागर करती है ! भारतीय संस्कृती में कुछ बांते महिलाओं के प्रती सकारात्मक रूप से आगे आयी है, जैसे कि ऋग्वेद में पती को पत्नी का अर्धांग मना गया है ! (ऋग्वेद ५.६, १.६)^६ उसी तरह भारतीय संस्कृती कि धरोहर याने कि आदिम संस्कृती !, इस संस्कृतीद्वारा कई परंपराएँ स्त्रियों के हक से संबंधित थी जैसे कि, मातृसत्ताक पद्धती 'धन संचय करने का हक, पती चुनने का हक इससे यह प्रतीत होता है कि, कुछ विचारधारा आधुनिकता के नाम पर पारंपारिक रूप से महिलाओं पर लादी गई है ! संत साहित्य कि बात हो तो महिला संतोद्वारा स्त्री मिक्ती का विचार कई वर्षों पूर्व ही आगे आया था ! और निडर हो कर आपनी बात कविता एवं साहित्य के रूप में यह संत महिलाएँ बेझिजक कर रख पायी ! जिसमे मुख्य रूप से महदायीसा, मुक्ताबाई, जनाबाई, बहिणाबाई, वेणाबाई इनके उदाहरण श्रेष्ठतम है ! (१०१ कर्तुत्ववान स्त्रियाँ, उत्कर्ष प्रकाशन, स्वाती कर्वे)

२००१ यह वर्ष महिला सबलीकरण के रूप में आगे आया है ! महिलाओं से जुडी समस्या तथा उनका दर्जा कैसे उंचा उठाया जाये यह विचार इस

नाटक द्वारा प्रकट हुवा था ! किंतु रूढी परंपरा, अंधश्रद्धा, अज्ञान इन सारी बातों कि वजह से कई महिलाएँ आज भी आगे नहीं आ रही ! यह सचमुच खेदजनक बात है ! 'मुलगी झाली हो' इस नाट्यद्वारा ज्योतीजी ने महिलाओं के मुलभूत समस्याओं का चित्रण बिना रोखठोक आगे लाया है ! जन्म से लेकर मृत्यु तक तथा मृत्यु के उपरांत जिन सामाजिक बांतों से महिलाओं को जूझना पडता है, उन सारी पैलूओं पर लेखिका विचार प्रस्तुत कर पायी है, संघर्ष का दौर सदियों से महिलाओं के लिये था, है और पता नहीं कब तक रहेगा ! जनजागृती मे माध्यम से महिलाएँ नाट्यधारा को समझे तथा बडी मात्रा में महिला नाट्यलेखिकाओं के रूप में वह आगे आये, अपनी संवेदना स्वयं लिखे, दटकर समाज कि प्रथाओं पर प्रहार करे, यही अपेक्षा करती हूं !

संदर्भ ग्रंथ सूची

- 1) भारतीय दलित साहित्य, पृ. क्र. ४० मराठी साहित्याची वैश्विकता
- 2) स्त्री नाटककरांची नाटके, डॉ. मधुरा कोरान्ने, पृ. क्र. ८३, स्नेहवर्धन प्रकाशन
- 3) विवाह भ्रमातून भानावर- मंगला सामंत
- 4) ज्योती म्हापसेकर – मुलगी झाली हो ! पृ. क्र. ३३
- 5) १०१ कर्तृत्वान स्त्रियाँ, उत्कर्ष प्रकाशन, स्वाती कर्वे
- 6) ऋग्वेद ५.६, १.६